

Proposta de expansão da norma IEC 61970 para a modelagem de um agente prosumidor no contexto da Geração Distribuída Fotovoltaica

Pedro Machado*, Mateus A. Ferreira**, Diogo S. C. Souza**, Elias J. R. Freitas**

*Instituto Federal de São Paulo, Bragança Paulista, SP
Brasil (Tel: (11) 4034-7800; e-mail: machado.pedro@ifsp.edu.br).

**Instituto Federal de Minas Gerais, Ibirité, MG
Brasil (e-mails: mateus.ferreira@ifmg.edu.br, diogo.sampaio@ifmg.edu.br, elias.freitas@ifmg.edu.br)

Abstract: The IEC 61970 standard is one of the main standards used in Smart Grids (SGs), ensuring interoperability between different electric energy management applications (software). Although this standard is extremely robust, recent modifications in the electric sector, such as the increase of bidirectional flow in the context of Distributed Generation (DG), require updates to the standard. In this regard, this article proposes expanding the IEC 61970 standard to model a prosumer agent in the context of photovoltaic distributed generation (PVDG). The methodology involves the creation of six new classes, detailing attributes and relationships according to the Common Information Model (CIM). The model aims to enhance the interoperability of information technology systems dedicated to the electric sector, enabling more efficient decision-making for utilities and prosumers. The results demonstrate the feasibility of data integration through XML files, facilitating distributed energy management.

Resumo: A norma IEC 61970 é um dos principais padrões utilizados nas Redes Elétricas Inteligentes (REIs), sendo seu foco garantir a interoperabilidade entre diferentes aplicações (*softwares*) de gerenciamento de energia elétrica. Ainda que tal norma seja extremamente robusta, as mudanças de paradigma do setor elétrico, como o aumento do fluxo bidirecional no contexto da Geração Distribuída (GD), exige atualizações da norma. Neste sentido, o presente artigo propõe a expansão da norma IEC 61970 para modelar um agente prosumidor no contexto da geração distribuída fotovoltaica (GDFV). A metodologia envolve a criação de seis novas classes, detalhando atributos e relacionamentos segundo o *Common Information Model* (CIM). O modelo visa aprimorar a interoperabilidade de sistemas de tecnologia da informação dedicados ao setor elétrico, permitindo decisões mais eficientes para distribuidoras e prosumidores. Os resultados mostram a viabilidade da integração dos dados por meio de arquivos XML, facilitando a gestão energética distribuída.

Keywords: Data modeling; Prosumer; Photovoltaic; Distributed Generation; IEC 61970.

Palavras-chaves: Modelagem de dados; Prosumidor; Fotovoltaica; Geração Distribuída; IEC 61970.

1. INTRODUÇÃO

O rápido aumento do número de sistemas fotovoltaicos distribuídos conectados às redes de energia ao redor do mundo exige uma documentação apropriada dos sistemas. Bancos de dados centralizados que utilizam modelos de dados harmonizados são úteis para muitas tarefas administrativas relacionadas a esses sistemas.

Segundo o relatório de Fechner et al. (2020), existe uma tendência crescente em direção aos bancos de dados centralizados para o sistema de geração distribuída. Entretanto, a modelagem de dados e, conseqüentemente, o nível de detalhamento nos registros individuais, tendem a variar muito.

Os dados dos sistemas de geração distribuída fotovoltaica (GDFV) são necessários para uma variedade de casos de uso e para diferentes *stakeholders*, como reguladores e agências governamentais, consumidores e proprietários de sistemas fotovoltaicos

Alguns países, como a Espanha e Brasil, exigem apenas dados básicos de potência, localização e algumas informações de instalação, enquanto outros, como a Dinamarca e Alemanha,

requerem informações detalhadas sobre a operação dos sistemas.

Ainda no relatório de Fechner (2020), as recomendações mais importantes são:

- Os países devem operar um banco de dados que abranja toda geração distribuída, especialmente os sistemas fotovoltaicos (GDFV).
- Esse banco de dados deve estar acessível a várias partes interessadas (*stakeholders*).
- O uso do banco de dados deve ser obrigatório.
- Deve reduzir a carga administrativa geral para planejamento, realização, comissionamento e operação de sistemas fotovoltaicos. Assim, o banco de dados deve substituir ou apoiar processos administrativos existentes.

Em termos práticos, o sistema informatizado pode permitir o gerenciamento da concessionária sobre a energia do usuário final, incluindo a resposta da demanda, controle de carga, precificação por horário, gerenciamento de geração distribuída, gerenciamento do fluxo energético de veículos

elétricos, gerenciamento de sistemas de armazenamento por bateria, entre outros paradigmas impostos pela inserção da geração distribuída.

Diversos padrões propostos para sistemas elétricos incluem modelos de dados que definem formalmente domínios e termos específicos para troca de informações nas redes elétricas inteligentes (REIs), o que reduz significativamente os esforços de integração de sistemas digitais.

Como indicado pela IEC (*International Electrotechnical Commission*) no seu documento *IEC Smart Grid Standardization Roadmap* (IEC, 2010), e reforçado por outros autores como Ling (2013), Santodomingo (2016), Ingalalli (2018) e Leite e Kezunovic (2023), as normas IEC 61850 e IEC 61970, mais especificamente na sua seção 301, IEC 61970-301, são fundamentais para a organização e padronização de equipamentos, serviços e sistemas das REIs.

Ainda considerando a temática de padrões aplicados as redes inteligentes, o trabalho de Dantas *et al.* (2017) destaca que a transição para um setor elétrico sustentável no Brasil exige mudanças tecnológicas e regulatórias, incluindo normatizações e regulações.

Outro ponto importante dentro do quesito dos padrões para as REIs, é que tais normas e diretrizes devem ser flexíveis e acomodar modificações e/ou expansões, de forma que a interoperabilidade e relacionamento entre os sistemas digitais não seja prejudicada devido, por exemplo, a mudanças e modernização de tecnologias (Uslar, 2012).

Dentro desse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a modelagem de dados de um sistema de geração distribuída fotovoltaica (GDFV), segundo o perfil produtor-consumidor (prosumidor) de energia, detalhando as entidades, atributos e relacionamento das classes relativas ao cenário de um sistema de gerenciamento de energia baseado na IEC 61970.

2. O PAPEL DO PROSUMIDOR NAS REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES

A digitalização das redes elétricas tem promovido a mudança do papel dos consumidores de energia elétrica de passivos para ativos, o que se denomina *prosumer* (*producer-consumer* em inglês), ou prosumidor (produtor-consumidor em português). Medidores e sistemas inteligentes podem fazer com que os consumidores contribuam com o sistema em momentos de maior estresse. Isso já é uma realidade em alguns mercados que possuem agentes econômicos que agregam a carga de milhares de consumidores finais e vendem uma resposta da demanda, “no atacado”, aos operadores das redes elétricas (Instituto E+, 2022).

Ainda no contexto de resposta da demanda, devido a capacidade dos prosumidores agirem sobre suas cargas e seu sistema de geração, Costa Júnior (2020) traz a reflexão de que a digitalização pode permitir um ganho na eficiência energética, na medida em que tal característica permite controle tanto na perspectiva de consumo otimizado, bem como no melhor aproveitamento da geração de energia distribuída. Em consequência a esse ganho na eficiência energética, um outro resultado positivo é a capacidade que o

sistema digitalizado tem em permitir a redução do impacto ambiental, diminuindo a pegada de carbono do setor elétrico.

Além disso, o registro e o acesso das informações sobre geração e consumo de energia elétrica em tempo real, permitem que novos modelos de negócio surjam ou prosperem, tais como certificados de origem de energia e comércio de energia ponto a ponto entre os prosumidores (Costa Júnior, 2020).

A digitalização das informações do sistema físico, para serem analisadas e processadas por computadores, é necessária para que esse ambiente descentralizado proposto funcione harmoniosamente. Pela perspectiva econômica, essa contabilização e liquidação de créditos e débitos também deve ocorrer em tempo real, de forma que as informações dessas transações possam ser registradas eletronicamente. Tendo em vista que a energia elétrica é gerada e consumida pelas cargas quase instantaneamente, tem-se que os sistemas de controle de geração, transmissão, distribuição e demanda de carga (consumo) também devam ser gerenciados em tempo real.

No cenário atual, normalmente, a estrutura de tecnologia da informação vai depender do tamanho do sistema fotovoltaico. Usinas de grande escala, geralmente, seguem processos da indústria de energia elétrica, implementando registros formais para todas as instalações de geração e de serviços públicos, além de participação no sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) do operador do sistema de energia. Os sistemas PV de pequena escala, como sistemas residenciais instalados em telhados, podem não ter nenhum processo formal de registro e, muito provavelmente, não participam ativamente da operação do sistema elétrico. Sistemas de tamanho intermediário – por exemplo, instalações comerciais e industriais – podem ou não ter arranjos específicos implementados. Ou seja, há uma deficiência do setor elétrico para incluir os sistemas de pequena escala à estrutura informatizada dos operadores de sistema.

Dentro do contexto dos sistemas GDFV de pequeno porte, a Resolução N° 3.171 da ANEEL é que homologa o modelo do Formulário de Orçamento de Conexão de centrais de microgeração e minigeração distribuída (ANEEL, 2023). No Anexo I da referida resolução, em seu item 2, são apresentados os dados técnicos da microgeração ou minigeração distribuída que devem ser enviados à agência reguladora. Tais dados são evidenciados abaixo:

- Tipo de fonte primária: solar fotovoltaica; hidráulica; eólica; biomassa; cogeração qualificada; outra;
- Potência: valor da potência instalada total de geração, em kW;
- Tipo de geração: empregando máquina síncrona sem conversor; empregando conversor eletrônico/inversor; mista; outra;
- Dados do inversor (se houver): fabricante; modelo; quantidade instalada; tensão nominal de conexão à rede; potência nominal de conexão à rede;
- Modalidade de compensação de excedentes: autoconsumo local; autoconsumo remoto; múltiplas unidades consumidoras; geração compartilhada.

Destaque-se que tais informações atendem, minimamente, as informações regulatórias de instalação, não sendo o foco a transferência de dados momentâneos, e, conseqüentemente, não permitindo ações de monitoramento e controle em tempo real.

Buscando extrapolar a transmissão de dados exigidos pela regulação, o presente trabalho utiliza a IEC 61970 como base para modelagem de dados de um agente prosumidor com geração fotovoltaica, fazendo a proposição de novas classes e novos relacionamentos destas classes de forma a atingir a caracterização mais completa do agente. Mais especificamente, o modelo proposto traz informações que podem ser usadas para o monitoramento e controle dos sistemas de geração distribuída.

A Fig. 1 apresenta a estrutura proposta para o agente prosumidor. Nela, tanto o fluxo de energia como o fluxo de dados têm característica bidirecional, permitindo que a distribuidora de energia e o prosumidor tomem decisões baseadas em informações disponibilizadas em tempo real.

Fig. 1. Estrutura proposta para o agente prosumidor dentro do contexto GDFV

3. PROPOSTA DE MODELO DO PROSUMIDOR SEGUINDO A NORMA IEC 61970

Como sugerido anteriormente, as REIs são sistemas complexos, com diferentes *stakeholders*, equipamentos de diferentes fabricantes, troca de informações em tempo real, etc. Mais especificamente, o sistema GDFV exige um conjunto de informações que devem ser trocadas entre o prosumidor e a distribuidora, de forma a gerenciar o fluxo energético.

Diante disso, a modelagem de dados aqui proposta, leva em consideração algumas das principais características da norma IEC 61970 (IEC, 2020): i) documentos auto-descritos; ii) componentes reutilizáveis; iii) semântica comum e consistente.

3.1 Características fundamentais da modelagem IEC 61970

Entende-se por documentos auto-descritos um arquivo que contém não apenas os dados de interesse (como os valores de medições, configurações ou estados de componentes), mas também todas as informações necessárias para interpretar esses dados, incluindo seu contexto, estrutura e metadados. Um documento auto-descrito pode ser considerado uma estrutura de dados rica e extensa. Em termos práticos, nos sistemas de tecnologia da informação, é comum o uso de arquivos do tipo *Extensible Markup Language* (XML) ou

JavaScript Object Notation (JSON). A norma IEC 61970 sugere a linguagem XML para os modelos CIM.

Além disso, a norma sugere o uso de componentes genéricos e reutilizáveis, que facilitem a integração com outros sistemas. Ou seja, a intenção da IEC 61970 é fazer com que os modelos CIM sejam independentes de qualquer conjunto específico de serviços *middleware* ou sistema operacional.

Outra característica importante apropriada da referida norma é a semântica, a qual fornece significados comuns e consistentes para que os objetos reais do sistema elétrico, tornando mais fácil o entendimento de seus atributos, descrições e relacionamentos com outros objetos do mundo real.

A Fig. 2 ilustra essas características citadas acima, para um arquivo que modela um vão (*bay*) de uma subestação que possui duas chaves seccionadoras: SW1 e SW2. A chave SW1 é do tipo normalmente aberta, pois seu atributo “normalOpen” está “true”, e a chave SW2 é do tipo normalmente fechada, uma vez que seu atributo “normalOpen” está “false”.

Outra característica fundamental advinda da norma IEC 61970, é que o CIM é descrito na *Unified Modeling Language* (UML). O UML funciona como um diagrama técnico que mostra como os diferentes elementos do CIM (como geradores, transformadores, *bays*, etc.) se conectam e interagem. Ele pode ser visto como um mapa visual que auxilia engenheiros e desenvolvedores a entenderem e implementarem o modelo CIM em sistemas elétricos.

A Fig. 3 traz um exemplo do diagrama UML para a classe *Breaker*. Tal diagrama mostra o relacionamento de hierarquia entre as classes. Neste exemplo, é mostrado que o *Breaker* é um caso particular da classe *ProtectedSwitch*, e herda os atributos da sua classe mãe. Já a classe *ProtectedSwitch* é um caso particular da classe *Switch*, e herda os atributos da sua classe mãe. Assim segue até a última classe mãe, *PowerSystemResource*.

```
<Switches>
  <Switch>
    <mRID>35378383838</mRID>
    <name>SW1</name>
    <normalOpen>>true</normalOpen>
  </Switch>
  <Switch>
    <mRID>363482488448</mRID>
    <name>SW2</name>
    <normalOpen>>false</normalOpen>
  </Switch>
</Switches>
```

Fig. 2. Exemplo de um arquivo XML para a descrição de chaves seccionadoras segundo a IEC 61970

3.2 Proposta de expansão da norma IEC 61970 para a modelagem de um agente prosumidor

A seguir são apresentadas as principais classes desenvolvidas para a modelagem de um agente prosumidor de acordo com os modelos CIM da norma IEC 61970. As classes criadas estão com termos em inglês para trazer consonância à norma..

Fig. 3. Diagrama UML da hierarquia da classe *Breaker*

Para a criação de novas classes para a IEC 61970, o primeiro passo é a definição dos atributos principais de cada classe. Para isso, foram consultados diversos documentos, em especial as normativas, a fim de chegar a estes modelos de classe. Em destaque, os principais documentos avaliados foram:

- A Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, estabelece o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída no Brasil e cria o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (BRASIL, 2022);
- Resolução Nº 3.171 da ANEEL homologa o modelo do Formulário de Orçamento de Conexão de centrais de microgeração e minigeração distribuída (ANEEL, 2023)
- IEC 61970 Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 301: Common information model (CIM) base (IEC, 2020)

Dessa forma, este artigo apresenta a primeira versão de um modelo CIM para um agente prosumidor, destacando o caráter pioneiro deste trabalho e oferecendo um direcionamento inicial para futuras atualizações da norma IEC 61970.

Como indicado na Fig. 1, o agente prosumidor no sistema GDFV é composto por alguns elementos básicos: 1) grupo gerador fotovoltaico que engloba arranjo fotovoltaico e inversor; 2) carga local do prosumidor; 3) medidor inteligente. O único elemento que não é mostrado na Fig. 1, mas é fundamental para a instalação, operação e gerenciamento de um sistema fotovoltaico é a curva de irradiação solar.

Para tanto, as Tabelas 1 a 6 apresentam os atributos de cada uma destas classes propostas. Cada tabela possui três colunas conforme a norma IEC 61970, sendo que a primeira indica o nome do atributo, o seu tipo de dado e uma anotação

descrevendo a função deste atributo, ou sua relação com outra classe.

Essas seis classes foram criadas para implementar as funções/papéis fundamentais de um agente prosumidor. Abaixo, uma breve descrição de cada classe:

- PVModule: modela as características e funcionalidades de um módulo fotovoltaico;
- PVInverter: modela as características de um equipamento conversor DC-AC;
- PVArray: modela as características de um arranjo fotovoltaico (combinação de módulos fotovoltaicos);
- PVProsumer: modela as características de um agente produtor-consumidor de energia com geração fotovoltaica;
- Irradiation: indica a radiação solar (Wh/m².dia) para determinada localidade, anual e mensalmente.
- SmartMeter: modela as características de um medidor inteligente de energia.

Tabela 1: Atributos da classe *PVModule*

name	type	note
mRID	String	inherited from class IdentifiedObject
name	String	inherited from class IdentifiedObject
lengthPanel	Integer	length of the photovoltaic solar panel in millimeters
widthPanel	Integer	width of the photovoltaic solar panel in millimeters
efficiencyPanel	Float 0..1	the efficiency of the photovoltaic solar panel in converting solar energy into electrical energy indicated in PU (per unit)
cellType	Enumeration: - mono-Si - multi-Si - thin-film - other	type of photovoltaic cell technology
maxPanelPower	Float	maximum peak power of photovoltaic solar panel

Tabela 2: Atributos da classe *PVInverter*

name	type	note
mRID	String	inherited from class IdentifiedObject
name	String	inherited from class IdentifiedObject
ratedACPower	Float	pv inverter rated AC output active power
gridTied	Boolean	pv inverter connection to the grid. Value = true if grid connected
ratedU	Float	pv inverter primary base voltage
efficiencyInverter	Float 0..1	the efficiency of the solar invertir in converting DC current into AC current indicated in PU (per unit)

Tabela 3: Atributos da classe *PVArray*

name	type	note
mRID	String	inherited from class IdentifiedObject
name	String	inherited from class IdentifiedObject

numberModuleInSeries	Integer	number of pv modules connected in series
numberStringInParallel	Integer	number of strings (series of modules) connected in parallel
oversizing	Float 0..2	relation between pv solar modules and the inverter power (oversizing = inverter input power / peak power of photovoltaic array), also called DC-AC ratio. Limited between the interval [0, 2]
trackMode	Enumeration: - fixed - one-axis track - two-axis track - other	mounting structure for photovoltaic arrays: fixed or with sun tracking
maxDCOutputVoltage	Integer	maximum array dc output voltage
tiltAngle	Float -60..60	tilted angle of pv array. Limited between the interval [-60, 60]
azimuthalAngle	Float -180..180	azimuthal angle of pv array. Limited between the interval [-180, 180]

Tabela 4: Atributos da classe PVProsumer

name	type	note
mRID	String	inherited from class IdentifiedObject
name	String	inherited from class IdentifiedObject
latitude	Float -90..90	latitude of pv power plant
longitude	Float -180..180	longitude of pv power plant
pvPlantACRatedP	Float	AC rated active power of pv power plant
pvPlantDCRatedP	Float	DC rated peak power of pv power plant
commissioningDate	String ISO 8601 "YYYY-MM-DD"	Date of commissioning of pv plant as "yyyy-mm-dd"
systemUpdate	String ISO 8601 "YYYY-MM-DD"	Date of a system/components upgrade of pv plant as "yyyy-mm-dd"
decommissioningDate	String ISO 8601 "YYYY-MM-DD"	Date of decommissioning of pv plant as "yyyy-mm-dd"
location	String	address of pv power plant (street, number, city, country, zip code)

Tabela 5: Atributos da classe Irradiation

name	type	note
mRID	String	inherited from class IdentifiedObject
name	String	inherited from class IdentifiedObject
dataProvider	String	identification of the provider of the data entity
latitude	Float	latitude of pv power plant
longitude	Float	longitude of pv power plant
annual	Float	annual average of the daily total irradiation in Wh/m2.day
jan	Float	monthly average of January's daily total irradiation in Wh/m2.day
...*	...*	...*
dec	Float	monthly average of December's daily total irradiation in Wh/m2.day

*Devido ao espaço limitado deste artigo, os meses de fevereiro a novembro foram suprimidos (pode ser verificado nos materiais complementares, no repositório online:

<https://github.com/pedromachado-ifsp/extension-iec61970.git>).

Tabela 6: Atributos da classe SmartMeter

name	type	note
mRID	String	inherited from class IdentifiedObject
name	String	inherited from class IdentifiedObject
nominalVoltage	Float	phase-to-phase nominal voltage
maxCurrent	Float	limit on current flow
operationalFrequency	Float	frequency on the AC side
phases	Enumeration	inherited from: ConductingEquipment

O segundo passo relativo à modelagem de dados do agente prosumidor no cenário GDFV é indicar os relacionamentos de classe. Para tanto, a Fig. 4 apresenta o diagrama UML para as classes criadas. Nesse diagrama é possível verificar que a classe PVProsumer é a que conecta, direta ou indiretamente, todas as outras classes. Ou seja, de fato, o prosumidor é o elemento principal do sistema GDFV proposto.

Fig. 4. UML proposto para a modelagem de um agente prosumidor no cenário GDFV.

Nesse modelo são representadas o relacionamento das seis classes criadas. Em linhas gerais, o modelo UML descreve que a classe PVProsumer é formada pela agregação de outras classes. Nesse caso, a classe PVProsumer é formada pelas seguintes partes: PVArray, PVInverter, SmartMeter e Irradiation. Ressalta-se que a classe PVArray tem um relacionamento de agregação com a classe PVModule.

Em resumo, essas relações indicam que o prosumidor é um elemento complexo, sendo formado por diversas partes, como arranjo fotovoltaico, inversor, medidor inteligente e curva de irradiação. Além disso, pode haver uma relação com a classe Switch, caso o agente prosumidor possa trabalhar no modo ilhado (sem conexão com a rede).

É importante indicar que a classe Prosumer herda atributos de outras classes já definidas na norma IEC 61970, como EnergySource, EnergyConsumer e RectifierInverter. Ou seja, o prosumidor recebe atributos destas classes mãe.

Por fim, indica-se que a classe SmartMeter herda os atributos da classe ConductingEquipment, já definida na norma. Com essa relação de herança, tem-se que o medidor inteligente tem características de um elemento condutor, e por isso permite a integração com a classe Measurement, permitindo a medição de variáveis de operação, como corrente, tensão, frequência etc.

4. RESULTADOS E ANÁLISE

De forma a evidenciar a aplicação desta modelagem, a Fig. 5 mostra o arquivo XML gerado a partir do modelo de dados criado para o agente prosumidor. Para este estudo de caso, utilizou-se os dados de uma usina do Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG, campus Ibirité.

Nesse XML, é possível verificar que este arquivo descreve a latitude e longitude, a potência AC (inversor) e DC (arranjo fotovoltaico), datas de comissionamento e atualização, e outras informações que descrevem a usina.

```
< pvProsumer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="prosumer_cim.xsd">
  <mRID>UC_999.026-12</mRID>
  <name>ibirité_ifmg_usina_75kW</name>
  <latitude>-20.03</latitude>
  <longitude>-44.03</longitude>
  <pvPlantACRatedP>75000</pvPlantACRatedP>
  <pvPlantDCRatedP>100000</pvPlantDCRatedP>
  <commissioningDate>2021-05-01</commissioningDate>
  <systemUpdate>2023-02-12</systemUpdate>
  <description>Usina Fotovoltaica do IFMG Campus Ibirité</description>
  <location>R. Mato Grosso - Vista Alegre, Ibirité - MG, 32400-000</location>
</ pvProsumer>
```

Fig. 5. Arquivo XML que implementa os dados de um agente prosumidor no contexto GDFV

Em uma análise primária, é possível notar a facilidade na leitura e interpretação desse arquivo. Os dados relativos ao agente prosumidor são postos de forma simples e padronizada, o que permite uma fácil integração com os sistemas informatizados, garantindo interoperabilidade.

Por limitação de espaço, a estruturação dos arquivos XSD e XML das outras classes foi disponibilizada nos materiais complementares, em um repositório *online*.¹

5. CONCLUSÕES

Em linhas gerais, o presente trabalho propôs a expansão da norma IEC 61970 para modelar um agente prosumidor no contexto da geração distribuída fotovoltaica (GDFV), destacando a importância da interoperabilidade entre sistemas de gerenciamento de energia. A modelagem de dados proposta, a qual inclui a criação de seis novas classes e um diagrama UML, demonstrou viabilidade para integração em sistemas de gerenciamento de energia, tanto sob a óptica da distribuidora como para o agente prosumidor. A demonstração feita por meio de arquivos XSD e XML, confirma o potencial da abordagem proposta para a estruturação de sistemas de gerenciamento de energia distribuída, contribuindo para a evolução das redes elétricas inteligentes. Como desdobramento futuro, propõe-se a implementação da modelagem desenvolvida em um ambiente real e representativo, a fim de validar sua aplicabilidade prática.

AGRADECIMENTOS

Os autores deste trabalho fazem agradecimento ao fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) fornecido por meio de recursos financeiros ofertados pela Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021.

REFERÊNCIAS

- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (2023). Resolução Homologatória nº 3.171, de 7 de fevereiro de 2023. Disponível em: <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20233171ti.pdf>. Acesso em: 30 de janeiro de 2024.
- Brasil. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (2022). Institui o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 7 jan. 2022.
- Costa Júnior, A. (2020). A digitalização do setor elétrico brasileiro. *Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas*. Avarré: Eduvale, v. 1, n. 3, p. 119-138.
- Dantas, G. A., Castro, N. J., Brandão, R., Rosental, R., Lafranque, A. (2017). Prospects for the Brazilian electricity sector in the 2030s: Scenarios and guidelines for its transformation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 68, p. 997-1007.
- Fechner, H. et al. (2020). Data Model for PV Systems - Data Model and Data Acquisition for PV registration schemes and grid connection evaluations – Best Practice and Recommendations. IEA PVPS Task 1 & Task 14.
- Ingalalli, A., Kumar, R., Bhadra, S. K. (2018). Ontological formulation of microgrid control system for interoperability. In: *2018 IEEE 23rd International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*. IEEE, p. 1391-1398.
- Instituto E+ Transição Energética. Descarbonização do Setor de Energia no Brasil. (2022) Rio de Janeiro/RJ – Brasil.
- International Electrotechnical Commission (IEC). (2010). IEC Smart Grid Standardization Roadmap. 1. ed. EUA.
- International Electrotechnical Commission (IEC). (2020) IEC 61970-301: Common Information Model (CIM) base. Genebra: IEC.
- Leite, J. B., Kezunovic, M. (2023). Integrating IoT Devices with Distribution Energy Management System by Harmonizing Their Logical Models Using IEC Standards 61970/61968 and 61850. In: *2023 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)*. IEEE, p. 1-5.
- Ling, L.; Hongyong, Y.; Xia, C. (2013). Model Differences between IEC 61970/61968 and IEC 61850. In: *2013 Third International Conference on Intelligent System Design and Engineering Applications*. IEEE, 2013. p. 938-941.
- Santodomingo, R. et al. (2016). IEC 619370 for energy management system integration. *Smart Grid Handbook*, 3 Volume Set, v. 3, p. 375.
- Uslar, M. et al. (2012). The Common Information Model CIM: IEC 61968/61970 and 62325 - A practical introduction to the CIM. Springer Science & Business Media.

¹ Link repositório Git: <https://github.com/pedromachado-ifsp/extension-iec61970.git>